

Análisis del ciclo de vida en las empresas del Ecuador

Life cycle analysis in Ecuadorian companies

AUTORES: Ivonne del Pilar Gómez Murillo ^{1*}

Georgina Janeth Encalada Tenorio ²

Ingrid Mercedes Lamilla Miranda ³

Elmita Resendi Angulo Rivadeneira ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: ivogomez1979@gmail.com

Fecha de recepción: 05 / 10 / 2020

Fecha de aceptación: 07 / 11 / 2020

RESUMEN

Las empresas al igual que los seres vivos cumplen un ciclo de vida, nacimiento, crecimiento, madurez y decadencias son procesos que se puede distinguir en casi todas las organizaciones, como ente individual cada empresa tiene sus propias metas, aunque para muchos la idea es convertirla en una empresa inmortal esto es un prototipo que se aspiraría alcanzar. Después de haber analizado las ideas en qué giro de negocio se va a emprender lo siguiente es explorar la trayectoria del ciclo de vida que desea que desarrolle la empresa. Las etapas del ciclo de vida de la empresa son hitos en que se define con precisión, el análisis y los objetivos circunstanciales que tienen las empresas. Exploramos en el Ecuador que estrategias aplican para llevar a las empresas u organizaciones al desarrollo productivo a través de su ciclo de vida. Cumplir con el ciclo de vida empresarial es un arduo trabajo para las empresas en

^{1*} títulos de grado, Ingeniero Comercial, postgrado Master en administración de Empresas, filiación, E-mail ivogomez1979@gmail.com

² títulos de grado Ingeniero Comercial, postgrado Master en Administración de Empresas, filiación, E-mail: gejaete2013@gmail.com

³ títulos de grado Ingeniero Comercial, postgrado, filiación, E-mail ilamillamiranda19@gmail.com

⁴ títulos de grado Licenciada en Ciencias de la Educación, postgrado Master en Planificación, evaluación y acreditación de la educación, afiliación, E-mail: elmita1@hotmail.com

nacimientos, crecimiento y madurez, depende mucho de cómo se ha gestionado la empresa y que objetivos esperan alcanzar sus directivos en cada una de estas fases.

Palabras clave:

ciclo de vida, empresas, análisis crítico, técnicas, métodos.

ABSTRACT

Companies like living beings fulfill a life cycle, birth, growth, maturity and decline are processes that can be distinguished in almost all organizations, as an individual entity each company has its own goals, although for many the idea is to turn it into an immortal company this is a prototype that one would aspire to achieve. After having analyzed the ideas in which business line to undertake, the following is to explore the trajectory of the life cycle that you want the company to develop. The stages of the life cycle of the company are milestones in which the analysis and the circumstantial objectives that companies have are defined with precision. We explore in Ecuador that they apply strategies to carry out companies or organizations to productive development throughout their life cycle. Complying with the business life cycle is an arduous job for companies in birth, growth and maturity, it depends a lot on how the company has been managed and what objectives its managers hope to achieve in each of these phases.

Keywords:

Life cycle, companies, critical analysis, techniques, methods.

INTRODUCCIÓN

En ocasiones una estrategia empresarial que se puede considerar eficiente para buscar obtener utilidades económicas fracasa en la aplicación práctica; esto ocurre cuando las empresas no han aplicado un concienzudo análisis de las fuerzas internas y externas de la industria en que opera el negocio en el que dejan de lado el análisis del entorno político, económico y regulatorio que condiciona en conjunto a la sociedad.

Para (Allarie, 1985). El análisis crítico es el proceso en que debemos definir con precisión los factores a los que se hace referencia en un FODA que permita analizar y examinar en cada área los factores que pueden influir tanto en el objetivo o la circunstancia. Si bien es real que el entorno repercute en el desarrollo del negocio, generando oportunidades y

amenazas que deben ser identificadas, cuantificada y gestionada por la empresas, en la etapa de planeación del negocio pueden ser gestionadas al ser identificadas lo que dará un mayor enfoque del macro en el que se desarrollará la trayectoria de la empresa (David, 1997).

En la actualidad existen condiciones favorables para interactuar con los clientes, proveedores y competidores con herramientas que permitan lograr rentabilidad mediante el incremento de ventas, control de costos y gastos. De este modo puede evaluarse el potencial de las empresas frente a los objetivos establecidos.

El propósito de analizar el ciclo de vida de las empresas en el Ecuador es buscar identificar los puntos fuertes y débiles que inciden en su éxito o fracaso y como estas experiencias pueden abonar recomendaciones para mejorar la gestión del ciclo de vida.

METODOLOGÍA

El explicativo y documental, el investigador logra realizar los estudios que implican esfuerzos y una gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación, se encarga de recopilar y seleccionar información a través de la lectura de documentos, libros, revistas.

RESULTADOS

Las empresas ahora más que nunca viven tiempos turbulentos, las necesidades de los clientes en relación a los bienes y servicios que necesitan cambian a un constante ritmo. La empresa puede tener un ciclo de vida muy corto o muy largo todo dependerá de la capacidad de sus propietarios para enfrentar los retos actuales y futuros. Los especialistas opinan que conservar activa una empresa es la tarea más difícil de llevar a cabo

DISCUSIÓN

El ciclo de vida de las empresas se concentra en un período de veinte años para las PYMES, en especial para el comercio al menudeo, distribución mayorista, fabricación de componentes y servicios, el período se puede acortar si la empresa debe de competir con tecnología, más competidores o por efectos de la globalización.

CONCLUSIONES

El éxito de la empresa dependerá en gran parte del conocimiento del proceso administrativo, de las técnicas administrativas y de la capacidad para poner en práctica dichas técnicas que tenga el empresario.

La falta de iniciativa traerá como consecuencia el aceleramiento del ciclo de vida de la empresa, el empresario debe estar consciente de su realidad, para lograr aprovechar al máximo sus ventajas competitivas.

El potencial de crecimiento y el crecimiento real de la empresa son importantes por la relación que guardan con la creación de riqueza para el empresario. El crecimiento y sostenimiento de la empresa es el camino hacia una mayor seguridad y mejores ingresos.

Por lo tanto conocer el ciclo de vida de la empresa da la oportunidad de saber en qué momento cambiar de tácticas para enfrentar a un mercado donde cada día ingresan nuevos competidores y se torna más complejo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abad, F. (1999). Revista Capital Humano, 122.

Allarie, Y. y. (1985). How to implement radical strategies in large organizations.

Asociación Española de Normalización y Certificación, C. O. (2006). *UNE-EN ISO 14040: gestión ambiental : análisis del ciclo de vida : principios y marco de referencia*. AENOR.

Blázquez, F. D. (2006). Concepto, perspectivas y medida del Crecimiento empresarial. Cuadernos de Administración.

David, F. (1997). Conceptos de administración estratégica. México: Prentice-Hall Hispanoamericana.

Friedman, M. (1962). La responsabilidad de las empresas es incrementar las ganancias.

Midttun, A. &. (2007). Innovación y responsabilidad social empresarial.

Schvarstein, L. (2003). La inteligencia social de las organizaciones: desarrollando las competencias necesarias para el ejercicio efectivo de la responsabilidad social.

Thompson, A. S. (1998). Dirección y administración estratégicas. Conceptos, casos y lecturas. México: MacGraw-Hill Interamericana.